

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380158>

**ZULMAT SALTANATI,
YOHUD GIYOHVANDLIK YOVUZ KUCH**

To'xtamurodov M.B

Utkirov N.A

O'zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi universiteti

Ilmiy rahbar: DSc, dot. S.A.Hashimova

Annotatsiya: *Mazkur maqolda hozirgi globallashuv zamonida yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlar davrida ilm-fan, madaniyat, ijtimoiy-iqtisodiy hayotda bo'layotgan rivojlanishlar paytida ularga to'sqinlik qilayotgan illatlar, barcha yomonliklarni boshi hisoblangan – ichkilik, giyohvandlik hozirgi davr muammosi haqida bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *globalizatsiya, giyohvandlik, ichkilik, resurs, inqilob, texnologiya, formatsiya.*

Hozirgi globallashuv zamonida yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlar davrida ilm-fan, madaniyat, ijtimoiy-iqtisodiy hayotda bo'layotgan rivojlanishlar paytida ularga to'sqinlik qilayotgan illatlar xususida gapiradigan bo'lsak, barcha yomonliklarni boshi hisoblangan – ichkilik, giyohvandlik hozirgi davr muammosi bo'lmoqda. Sharob ichish yomonlik sari yo'l ochishdir. Payg'ambarimiz (s.a.v.) shuning uchun ham: "Aqlni oladigan hamma narsa yomonliklarni onasidir", deya insoniyatni ogoh etgan.

Sharob haqida turli vaqtlarda turli ma'nodagi oyat, kalimalar nozil bo'lgan va ularning barchasini iste'mol qilish qat'iy man etilgan. Xullas ichkilikdan kelayotgan ziyon zahmatlarning sanog'i yo'q. Rasululloh (s.a.v.) shuning uchun ham ichkilikni yomonliklarning onasidir, deb ta'riflagan edilar. Moida surasining 90-91-oyati karimalarida ichkilik qat'iy haram qilingan, "Ey iymon keltirganlar! Ichkilik, qimor butlar va fol ochadigan cho'plar shayton amalidan bo'lgan haram ishdur. Bas, najot topishingiz uchun ularning har biridan uzoq bo'ling. Ichilik, qimor sababli shayton o'rtalaringizga adovat solishni hamda sizlarni Allohni zikr qilishdan va namoz o'qishdan to'sishni istaydi. Endi to'xtarsizlar!".

Bu oyati karimalar nozil bo'lgandan so'ng Madinadagi butun musulmonlar ichkiliklarni ariqqa oqizdilar. Shundan keyin hech bir musulmon sharob ichmagan va sotmagan.

Ichkilik ichish, qimor o‘ynash, fol ochish va ochtirish insonlarni haq yo‘lidan ozdirib, yomonlikga yetaklovchi amallarning eng yomonidir. Shuning uchun ham bizning dinimizda bu ishlar qat‘iyan man etilgan.

Hazrati Bilol roziyallohu anhu “Sharobning bir qatrisi quduqqa tushsa, keyin o‘sha quduqning ustiga minora qurilsa, u minorada azon chaqirmayman. Agar sharobning bir tomshisi dengizga tomsa, dengiz qurib, u yerdan o‘t-o‘lan unib chiqsa, o‘shandan ham foydalanmayman” degan edilar. Sahobalarni hech biri qati‘yan man etilgandan so‘ng also sharob ichishmagan. Ichkilik, u olib kelgan kulfatlar Qur‘oni karim, Hadisi sharif va shunga o‘hshagan manbalarda aniq fakt qilib keltirib o‘tilgan. Yana bir faktni keltirib o‘tsak, “1874-yilda Amerika ayollari ichkilikbozlikga va buning o‘chog‘i bo‘lgan qovohxonalarga qarshi isyon ko‘tarishdi. Ayollar qovohxonalarni qamalga olib u yerga hech kimni kirgizishmadi. Bochka sharoblarni ariqqa oqizishdi. Qovohxona egalarini kaltaklab, boshqa foydaliroq kasb qilishni tasviya etishdi. Minglab yosh bolalar maydonlarga yig‘ilib, ichkilikga norozilik bildirishgan. Ular: “Otalar, onalar! Sizlardan o‘tinib so‘raymiz: ichkilikga qarshi astoydil kurashing! Bizni mast otalar, mast onalar kaltaklashyabti” deb yozilgan plakatlarni ko‘tarib olishgan edilar.”

Ichkilikga qarshi ayollarning va bolalarning norozilik isyoni bir shaharda boshlanib, keyinchalik butun Amerikaga tarqalgan edi.

Mayxo‘rlik natijasida kelayotgan jabr-zulm, jaholat, gunohlar ularning barchasi insoniyatga qilingan urush deb ochiq-oydin ayta olamiz. Xususan, qadimgi Hindistonda ichkilik bilan bo‘lgan bir voqeani esga oladigan bo‘lsak, unda quyidagicha bayon etiladi: “Qadimgi Hindistonda may ichmaslik, hamma tabaqalar uchun majburiy bo‘lgan. Ichkilik ichgani fosh qilingan kimsaning og‘ziga kumush, qo‘rg‘oshin yoki mis eritib qo‘yishar edi.

Agar Hindistonlik Brahman mast bo‘lib qolsa unga qaynab turgan sharob, qaynoq suv yoki sigir siydigini to mast bo‘lgunicha zo‘rlab ichirishgan. Brahmanning xotini ichkilik ichib qo‘ysa, xonadondan haydab yuborilgan, peshonasiga shisha shaklidagi tamg‘a bosilgan”.

Bugungi tibbiyot aroq haqida bunday deydi: “Spirтли ichimliklar odam tanasining barcha hujayra va to‘qimalariga zaharli ta‘sir ko‘rsatadi va eng avvalo, surunkali gastrit, oshqozon yarasi kasalliklarini yuzaga keltiradi”. Ichkilikning haromligini bugungi kunda ilm-fan ham isbot etmoqda. Fransuz shifokori Demme 28 yil mobaynida o‘nta oilani kuzatgan. Bu oilarda ota ham ona ham ichkilikka muhtalo bo‘lganlardan edi. Mazkur xonadonlarda dunyoga kelgan 57 boladan 25tasi yoshiga yetmasdanoq nobud bo‘lgan. 17tasi ruhiy jihatdan hasta bo‘lgan, 5nafarining miyasida suv yig‘ilgan, faqat o‘ntasigina risoladagiday o‘sgan.

Zulmat saltanati... Bu saltanat boshqa sayyorada joylashmagan, ertaklardagi hayol mahsuli emas. Bu saltanat siz bilan biz yashayotgan ona Yer kurrasida. Bu saltanatning o‘z sultonlari, qurollari va o‘z fuqarolari bor . Biz majoziy ma’noda “zulmat saltanati ” deb

atadik. Xalq esa buni oddiygina qilib “giyohvandlik” deydi. Xo’sh, giyohvandlik o’zi nima? Tibbiy kasallikmi yo ijtimoiy xastalikmi? Uning chek-u chegarasi bormi? Aroqxo’rlik va giyohvandlikning qanday farqi bor?

Yomonlik, gunoh nuqtai nazaridan ikkovi ham bir xil darajadagi yovuzlikdir. Ikkovining ham oqibati halokat bilan yakunaladi. Boshlanishi ham o’xshaydi, biri pivo xo’plash bilan, ikkinchisi bir marta nasha tortish bilan boshlanadi.

Giyohvandlik – o’lim yoki hayot orasidagi ko’z ilg’amas chegaradir.

Xulosa qilib aytganda, giyohvandlik, mayxo’rlik bir oilaning tashvishi emas, bir mahalla, bir shaharning tashvishi ham emas, bu butunjahon tashvishidir. Polshaning barcha aholisi giyohvandlikka va mayxo’rlikka qarshi kurashda yakdil ekanliklarini isbot etib, ko’chlarga chiqib qo’lni qo’lga beribdilar. Bunday jonli halqa butun jahon bo’yicha qalban tashkil etilishi kerak. Shundagina giyohvandlik, mayxo’rlik mavf etiladi. Shundagina Zulmat saltanati chekinadi!

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. Шахназаров Г. Куда идёт человечество. - М., 1985.
2. Мейс Л. Наркотики –почему? – М. 1975.
3. Сангинов С. Философский анализ глобальных процессов. - Т., 1996.